

ХУНАРМАНДЧИЛИК АСОСИДА ХОТИН ҚИЗЛАРНИНГ КАСБИЙ-АМАЛИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

¹Magdieva Marxabo Erkinovna, ²Baxtiyorova Lobar

¹Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich talim fakulteti Boshlang‘ich ta‘limda matematika va uni o‘qitish metodikasi kafedra o‘qituvchisi, ²Boshlang‘ich tlim 201 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11058917>

Аннотация. Ushbu maqolada, Hunarmandchilik insonning ishlab chiqarish faoliyati bilan vujudga kelib, jamiyat rivojlanishi davomida asta-sekin dehqonchilik va chorvachilikdan ajralib chiqdi, turli ijtimoiy-tarixiy davrlar doirasida texnika rivoji bilan aloqador holda takomillasha bordi, turli ixtisosliklar (kulollik, duradgorlik, temirchilik, misgarlik, binokorlik, toshqaroshlik, o‘ymakorlik, kashtado‘zlik, ko‘nchilik, tikuvchilik, to‘quvchilik, zargarlik, degrezlik, rixtagarlik, zardo‘zlik, bo‘yoqchilik, kemasozlik, taqachilik, tunukasozlik va boshqalar)ga ajraldi.

Калит so‘zlar: hunarmand, xalq hunarmandchiligi, kasbiy amaliy kompetensiya, an‘ana, pedagogik imkoniyatlar.

Аннотация. Раскрыты педагогические возможности и условия Мастерство создавалось производственной деятельностью человека и в ходе развития общества постепенно отделялось от земледелия и животноводства, совершенствовалось в связи с развитием техники в рамках разных общественно-исторических периодов, различных специальностей (гончарное, столярное, кузнечное, медное дело, строительство, каменное дело (резьба, вышивка, дубление, портняжное дело, ткачество, ювелирное дело, портняжное дело, металлообработка, ювелирное дело, малярное дело, кораблестроение, сапожное дело, жестяное дело и др.).

Ключевые слова: ремесленник, народные промыслы, профессионально-практическая компетентность, традиция, педагогические возможности.

Abstract. In this article, Craftsmanship was created by the production activity of a person, and during the development of society, it was gradually separated from agriculture and animal husbandry, it improved in connection with the development of technology within the framework of different socio-historical periods, various specialties (pottery, carpentry, blacksmithing, coppersmithing, construction, stonework, (carving, embroidery, tanning, tailoring, weaving, jewelry, tailoring, metalworking, goldsmithing, painting, shipbuilding, shoemaking, tinsmithing, etc.).

Keywords: craftsman, folk crafts, professional practical competence, tradition, pedagogical possibilities.

Талаба-қизларнинг хунармандчилик асосида хотин қизларнинг касбий-амалий компетентлигини ривожлантириш асосида уларда мустақиллик, фаол фуқаролик позициясига эга бўлиш, ташаббускорлик, медиаресурслар ва ахборот-коммуникация технологияларидан ўз фаолиятида оқилона фойдалана олиш, онгли равишда касб-хунар танлаш, соғлом рақобат ҳамда умуммаданий кўникмаларини шакллантиради.

O'qituvchi va talaba o'rtasidagi kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan bog'lanish

Юқоридаги жадвалда кўриниб турганидек, таянч компетенциялар: Коммуникатив компетенция; Ахборот билан ишлаш компетенцияси; Шахс сифатида ўз-ўзини ривожлантириш компетенцияси; Ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияси; Умуммаданий компетенциялар; Математик саводхонлик, фан ва техника янгиликларидан хабардор бўлиш ҳамда фойдаланиш компетенциясига бўлинади. Инсон ўз ҳаётида шахсий, ижтимоий, иқтисодий ва касбий муносабатларга киришиши, жамиятда ўз ўрнини эгаллаши, дуч келадиган муаммоларнинг ечимини ҳал этиши, энг муҳими, ўз соҳаси, касби бўйича рақобатбардош бўлиши учун зарур бўлган таянч компетенцияларга эга бўлиши лозим. Бундан ташқари, таълимда ҳар бир ўқув фанини ўзлаштириш жараёнида ўқувчиларда, шу фаннинг ўзига хослиги, мазмунидан келиб чиққан ҳолда, соҳага тегишли хусусий компетенциялар ҳам шакллантирилади.

Талаба-қизларнинг хунармандчилик асосида хотин қизларнинг касбий-амалий компетентлигини ривожлантиришда каштачилик санъати ва таълимнинг ривожланиш жараёни мамлакатимизнинг ижтимоий- иқтисодий ва сиёсий ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ.

Халқ хунармандчилиги санъатининг ривожланишига доир маълумотлар

№	Халқ хунармандчилиги санъатининг ривожланишига доир йиллар	Халқ хунармандчилиги санъатининг ривожланишига доир маълумотлар
1.	XX асрнинг 20- йилларида	халқ хунармандчилигининг айрим соҳалари, жумладан, хунармандлик, каштачилик, зардўзлик, нақшсозлик, ганчкорлик анъаналари сақланиб қолинган, бироқ бунда эскирган асбоб-ускуналар ва жиҳозлар билан эски намуналар ва эскича усуллардан фойдаланиб иш юритилган бўлсада, бу артелларнинг фаолияти каштачилик санъати йўналишлари, методларини белгилаб беришга қодир эмас” эди.
2.	XX асрнинг 30- йилларида	Каштачилик санъатининг мазкур даври тадқиқотчилари қайд этишларича, “каштачилик хунармандчилигининг анъаналари унчалик кўп сонли бўлмаган хунармандларнинг шарофоти билан сақлаб қолинди, бироқ оригинал ғояларни илгар суриш ва ривожлантириш учун учун малакали мутахассислар етишмас эди”
3.	XX асрнинг 50 йилларигача	собик шўролар давлатида каштачилик санъатининг ривожланмаганли, лекин халқ хунармандчилигининг бошқа йўналишлари ривожланганлигини таъкидлайдилар. Ана шу вақтдан бошлаб С.С.Булатов, Р.Хасанов, доцент Р.Шобаратов, Қ.Қосимов, А.Турдалиев, О.Худаёрова ва бошқалар халқ бадиий хунармандчилигининг каштачилик соҳаси учун мутахассислар тайёрлаш муаммоларини ҳал этишга бағишланган тадқиқот ишлар олиб борганлар.
4.	XX асрнинг 60-йиллари ўргаларида	Давлат тарихий музейлари ходимлари хунармандлар билан мақсадли равишда фаол иш олиб борганлар: маърузалар ўқилган, хунармандлар учун музей фондлари очиб берилган, замонавий каштачилик маҳсулотлари харид қилина бошланган.
5.	XX асрнинг 70-йилларида	халқ хунармандчилиги таълимининг энг асосий камчилиги каштачилик бадиий тарбиясини инқилобгача даврда мавжуд бўлган усулларни ёки намуналарни такрорлаш, у ёхуд бу кўринишда уларни замон талабларига мослаштиришдан иборат эди.
6.	Мустақилликдан кейинги йилларда	каштачилик санъатининг йўқолиб бораётган қадриятлари аста-секин тиклана бошланди, аммо анъаналарнинг ибтидосига қайтиш заруриятини фақатгина англаш, тушуна бошлашнинг ўзи етарли эмас эди. Бу даврда каштачилик санъати сезиларли даражада ўсди. Каштачилик санъати санъат асарларининг кенг доирасини - йирик асарлардан, масалан, матоларга ва гиламларга ишлов бошлаб (у

		ёки бу материалдан фойдаланиб турли шакл ва усулларни қўлланган ҳолда) оддий, бироқ нафис даструмолча ёки содда яратилган ижод намуналаригача қамраб олинади.
--	--	---

Хусусан, ҳозирги уста-хунармандлар тайёрловчи касб-хунар коллежларида таълим анъаналари назария ва амалиётнинг ўрганилиши энг аввало нафис санъатни ўрганиш орқали амалга оширилади. Амалий фанлар билан бир қаторда назарий фанларга: халқ бадиий хунармандчилиги тарихи, санъатлар тарихи, методлар тарихи ва шу каби ёш мутахассисларда зарурий бадиий дунёқарашни шакллантирадиган фанларни ўқитишга алоҳида эътибор берилган.

Композицияларга оид топшириқлар тизимига нафис ҳажмли маҳсулотларни лойиҳалаштиришга доир топшириқлар ҳам киритилган. Лойиҳаларни амалга оширишни такомиллаштириш материалдан маҳсулот яратишнинг сифатида акс этади ва у тасдиқланган ўқув режалари асосида амалга оширилади. Масалан, 1-курсда композиция асослари ўрганилади. Бу курс топшириқларига ўсимликларнинг натура чизгилари ва уларнинг трансформациси (ўзгариши) – декоратив қайта ишлаш, шунингдек, ҳажмли каштачилик буюмларига доир топшириқлар киради. 2-курсда кашта чок турлари (илмоқли, попоп, занжир, босма ва ироқи) композицияларини бажарадилар. 3-курсда эса, матодан тайёрлашни назарда тутган ҳолда ҳайвонлар шакллари методларини ўрганадилар.

Таълим жараёнида бўлажак ўқитувчилар хунармандчилик буюмларни тайёрлашда каштачиликнинг анъанавий усулларини ўрганадилар;

- иккинчидан, каштачилик иши ривожланишига замонавий ишлаб чиқариш анъаналарининг таъсири каштачилик техникаси сифатида матога ишлов беришни амалга ошириш жараёнида намоён бўлади. Бўлажак ўқитувчилар каштачилик методи билан нафақат безаклар яратадилар, балки кичик санъат асарларини, шунингдек катта бўлмаган тасвирий композициялар, хунармандчилик таркибига кирувчи кашта маҳсулотларини ҳам яратадилар;

- учинчидан, ўқувчилар халқ хунармандчилиги маҳсулотларни яратишга доир билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштирадилар, каштачилик намуналарини яратишга йўналтириладилар. Композиция таълимининг бош масалаларидан бири сифатида бўлажак технология таълими ўқитувчилари композицион тизимнинг конструкция билан уйғунлашувини, кичик ҳажмдаги каштачилик маҳсулотларини конструкциялашни назарда тутадилар;

- тўртинчидан, янги бадиий йўналишларни жорий этиш (авангард оқимлар) кашта шаклларида бошқа материалларга ишлов беришда фойдаланиладиган композицияларнинг пайдо бўлишига таъсир кўрсатади.

Шундай қилиб, уста-хунармандлар тайёрловчи касб-хунар коллежларида матоларга бадиий ишлов беришда, ўқувчиларга хос бўлган бадиий-ижодий ривожланишнинг асосий компонентларини ажратиб кўрсата оламиз. Бадиий идрокнинг ривожланиши хунарманд усталари билан мулоқотлар, музей коллекцияларини ўрганиш орқали амалга оширилади. Мулоқот жараёни давомида ўқувчиларга нина, сўзона, ангишвона билан ишлашнинг анъанавий усулларини ўзлаштиришга кўмаклашадиган ҳиссий тажриба жамлаб борилади. Бўлажак технология таълими ўқувчиларининг бадиий хотиралари ва фантазияларининг ривожланиши учун музейлар ва амалиётда қўрилганларни англашга йўналтирилган бадиий-ижодий композицион топшириқлар берилади. Ўқитувчилар дунёқарашининг

миқёси уларни ассоциатив фикрлаш қобилиятлари аниқланадиган ўқув лойиҳаларида акс эттирилади. Босқичли топшириқлар ва диплом ишларининг таҳлили бўлажак ўқитувчилар бадиий анланган, методиклаштирилган таълим шакллари билан фаол иш олиб боришларини кўрсатди. Таълим жараёнининг якунида Бўлажак ўқувчилар ифодали бадиий образларни яратишга йўналтирилган композицион методларни ўзлаштирган бўладилар.

Турли матоларга ишлов бериш ҳам КХК ўқувчиларининг бажарган ишларида акс этган. Бу ўқувчиларнинг ўқув ва диплом ишларида қўлда ишлов бериладиган матоларга кўшимча безак сифатида зарларнинг мавжуд бўлиши тавсифлидир. Каштачилик безаклари композицион тузилмаларида тошлардан фойдаланишга алоҳида эътибор берилиши яққол кўзга ташланиб туради.

REFERENCES

1. Амиргазин К. Ж., Удалов С. Р. Формирование компетентностей в процессе обучения декоративно-прикладному искусству // Омский научный вестник. 2012. № 2 (106). С. 223-225.
2. Гурьев А. И. Статус межпредметных связей в системе современного образования // Наука и школа. 2002. № 2. С. 41-45.
3. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34-42.
4. Кенжебеков Б. Т. Методологические подходы к исследованию развития профессиональной компетентности специалиста // Профессиональное образование. 2004. № 5. С. 177-182.
5. Мишина А. В. Развитие искусствоведческой компетенции бакалавров художественных факультетов // НАУКОВЕДЕНИЕ: интернет-журнал. 2015. Т. 7. № 4 (июль – август). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-iskusstvovedcheskoy-kompetentsii-bakalavrov-hudozhestvennyh-fakultetov> (дата обращения: 27.06.2017).
6. Muslimov N., Usmonboyeva M., Sayfurov D., To‘rayev A. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. T.: “Sano-standart”, 2015.
7. Erkinovna, M. M. (2021, February). The role and importance of the creative approach in the teaching of folk art and the science of artistic design. In E- Conference Globe (pp. 5-7).
8. Магдиева, М. Э. (2022). Исползованию В Конце XIX–Начало XX Веках В Узбекистане Местных Тканей Для Пошива Одежды–Шёлковых, Полушелковых И Процесс Их Изготовления. *Miasto Przyszłości*, 28, 1-3.
9. Erkinovna, M. M. Teaching folk craft and artistic design in professional education. *International Journal For Innovative Engineering and Management Research*, 10(03), 355-356.
10. Erkinovna, M. M. (2023). Pedagogical Foundations of Women's Professional Competence Based on Crafts. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(4), 56-59.
11. Магдиева, М. Э. (2023). Традиционное Искусство Ткачества. *Miasto Przyszłości*, 33, 145-149.